

**TIJORAT SIRI HAMDA NOU-XAUNING OSHKOR ETILISHI – INSOFSIZ
RAQOBATNING KO'RINISHI SIFATIDA**

Mamadaliyeva Farangiz To'liqinjon qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat siri hamda nou-xauning oshkor etilishi insofsiz raqobatning bir ko'rinishi ekanligi hamda tijorat siri hamda nou-xauning o'ziga xos jihatlari va unga doir bo'lgan holatlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tijorat siri, nou-xau, tijoriy qiymat, litsenziya shartnomasi, kompleks tadbirkorlik shartnomasi.

Tijorat siri hamda nou-xau intellektual mulk obyektlarining o'zgacha hamda o'ziga xos obyektlaridan biridir. Tijorat siri hamda nou-xauning boshqa intellektual mulk obyektlaridan asosiy ajralib turuvchi farqi tijoriy qiymatga egaligida va uchinchi shaxslarga nisbatan maxfiyligidadir. Tijorat siri intellektual mulk obyektlarining eng muhim va shu bilan bir qatorda tijoriy qiymati yuqori bo'lgan obyektlaridan biri hisoblanadi. **Tijorat siri** — uchinchi shaxslarga noma'lumligi sababli fan-texnika, texnologiya, ishlab chiqarish, moliya-iqtisodiyot sohalarda hamda boshqa sohalarda tijorat qimmatiga ega bo'lgan, qonuniy asosda erkin foydalanilmaydigan axborot. Tijorat siri quyidagi talablarga muvofiq bo'lishi kerak: 1.Uchinchi shaxslarga noma'lumligi sababli o'z mulkdori uchun haqiqiy yoki potensial tijorat qiymatiga ega bo'lishi;

2.Qonunchilikka muvofiq hammaga ma'lum yoki hamma uchun ochiq bo'lmasligi;

3.Uning maxfiyligi muhofaza qilish chora-tadbirlari bilan ta'minlangan bo'lishi;

4.Davlat sirlari va qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sir belgilariga ega bo'lmasligi.

Quyidagi ma'lumotlar tijorat sirini tashkil etishi mumkin emas:

1.Davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozim bo'lgan mol-mulkka doir huquqlar va bu huquqlar bo'yicha bitimlar to'g'risidagi;

2.Yuridik shaxsning ta'sis hujjatlaridagi, yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxs tashkil etmagan dehqon xo'jaliklari haqidagi yozuvlar tegishli davlat reyestrilariga kiritilganligi faktini tasdiqlaydigan hujjatlardagi;

3.Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi hujjatlardagi;

davlat muassasasining mol-mulki tarkibi to'g'risidagi va ular tomonidan tegishli budjet mablag'laridan foydalanilishi haqidagi;

4.Atrof muhitning ifloslanishi, yong'in xavfsizligining holati, sanitariya-epidemiologik va radiatsiyaviy vaziyat, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi hamda ishlab chiqarish obyektlarining xavfsiz faoliyat ko'rsatishini, har bir fuqaroning va butun aholining xavfsizligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi boshqa omillar haqidagi;

5.Xodimlarning soni va tarkibi, mehnatga haq to'lash tizimi va mehnat sharoitlari to'g'risidagi, shu jumladan mehnatni muhofaza qilish, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar va kasb kasalliklari ko'rsatkichlari, shuningdek bo'sh ish o'rinlari bor-yo'qligi haqidagi;

6.Ish beruvchilarning ish haqi to'lash va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha qarzdorligi to'g'risidagi;

7.Qonunchilik buzilishlari va bunday buzilishlarni sodir etganlik uchun javobgarlikka tortish faktlari to'g'risidagi;

8.Davlat mulki obyektlarini xususiylashtirish bo'yicha tanlovlarning yoki kimoshdi savdolarining shartlari haqidagi;

9.Notijorat tashkilotlar daromadlarining miqdorlari va tuzilishi, ushbu tashkilotlarning mol-mulki miqdorlari va tarkibi haqidagi, ularning xarajatlari, bu tashkilotlar xodimlarining (a'zolarining) soni va mehnatiga haq to'lash, notijorat tashkilotning faoliyatida fuqarolarning tekin mehnatidan foydalanilishi to'g'risidagi;

10.Yuridik shaxs nomidan ishonchnomasiz ish yuritish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning ro'yxati haqidagi;

11.Davlat statistika hisoboti sifatida taqdim etilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar¹. Tijorat siriga quyidagilarni misol sifatida keltirishimiz mumkin: Coca Cola ichimligining retsepti, KFC taomining 11 xil ziravorlar aralashmasi, Head and Shoulders shampunidagi faol modda tarkibi, UzAuto Motors zavodida avtomobil detallarini yig'ish texnologik ketma-ketligi, korxonalaridagi yangi mahsulotni ishlab chiqarish bo'yicha marketing rejasi, mijozlar ro'yxati, korxonaning ichki foyda hamda xarajatlar tuzilmasi, dori ishlab chiqarishda ishlatiladigan maxsus eritma hamda aralashma formulasi va boshqalar. Tijorat sirining boshqa shaxslarga oshkor bo'lib ketishi uning maxfiyligiga ta'sir ko'rsatuvchi hamda unga katta zarar keltiruvchi sabablardan biri. Misol tariqasida, Coca Cola ichimligining tarkibi butun dunyoga tarqalib ketdi. To'g'ri, hozirgi kunda Coca Cola ichimligini jamiyatimizda ishlab chiqaruvchilar topiladi, ammo haqiqiy Coca Cola ichimligining mazasini bera olmaydi. Coca Cola ichimligining tarkibining oshkor bo'lishi Coca Cola kompaniyasiga juda katta zarar yetkazishi va sotuv hajmining pasayishiga olib kelishi mumkin. Tijorat sirining oshkor etilishi aynan insofsiz raqobatning ko'rinishlaridan biridir. Ko'pgina tashkilotlar mashhur kompaniyalarning xodimlari ishdan bo'shshini kutib turishadi. Bunga asosiy sabab esa ularning xodimlarini katta daromad taklif qilib, o'ziga og'dirib olishadi hamda kompaniyadagi maxfiy ma'lumotlarni aytishga undashadi. Ushbu holat ham aynan insofsiz raqobatdir. Insofsiz raqobat bog'liq muammoli vaziyatlar jahon mamlakatlarida ko'plab topiladi. Geely va WM Motor — Xitoyning ikki yirik elektr avtomobil ishlab chiqaruvchilari. Ularning o'rtasida 2018-yilda sud jarayoni boshlangan, unda Geely WM Motorni o'zining texnologik sirlarini noqonuniy ravishda o'g'irlashda ayblagan. Sud ko'rsatilishicha, WM Motor Geelyning ba'zi maxfiy texnologiyalari va bilimlarini noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritgan. Bu texnologiyalar kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega edi. Xitoy Oliy Xalq Sudi ushbu da'voni qanoatlantirib, WM Motorni 640 million yuanga teng kompensatsiya to'lashga majbur qildi. Bu sud ishi ikki kompaniya o'rtasidagi raqobatning qanchalik kuchli ekanligini va intellektual mulk himoyasining muhimligini ko'rsatadi. Geely o'zining texnologik afzalliklarini himoya qilish uchun qonuniy

¹ "Tijorat siri to'g'risida"gi qonun

choralar ko'rgan, bu esa bozor adolatini saqlashda katta ahamiyat kasb etdi. Sud jarayonlari WM Motorga jiddiy moliyaviy zarar yetkazdi va uning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu esa kompaniyaning kelajakdagi rivojlanish strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Umuman olganda, bu ish Xitoy elektr avtomobil sanoatidagi raqobat va texnologik intellektual mulk masalalarining qanchalik dolzarb ekanligini namoyish etdi².

Nou-xau esa tijorat siridan farq qilgan holda ko'proq texnika va texnologiya sohasidagi bilim, tajriba hamda ko'nikmalar tizimi hisoblanadi. Tijorat siri esa ko'proq tadbirkorlik sohasidagi maxfiy ma'lumotlar bilan bog'liq bo'ladi. Tijorat siri nisbatan kengroq tushuncha hisoblanib, nou-xau esa nisbatan torroqdir. Tijorat siri o'zida har xil axborot turlari jumladan texnik, tashiliy hamda tijorat bian bog'liq ma'lumotlar qamrab olsa, nou-xau esa aksincha texnik hamda texnologik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Nou-xauga misol sifatida, avtomobil kompaniyalarining ishlab chiqarish tizimi, sun'iy intellekt tizimlari uchun modelni o'qitish usullari yoki ma'lumotlarni filtrlash algoritmlari, Artel kompaniyasining maishiy texnika yig'ish texnologiyasi va boshqalar. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida nou-xau atamasiga rasmiy ta'rif berilmagan. O'zbekiston qonunchiligida "nou-xau" tushunchasi "ishlab chiqarish sirlari" bilan birgalikda ishlatiladi va u intellektual mulk obyekti hamda tijorat siri rejimida himoya qilinadigan e'lon qilinmagan ma'lumotlar turiga kiradi va intellektual faoliyat natijasi sifatida tan olinadi.

Tijorat siri hamda nou-xau ro'yxatdan o'tkazilmaydi va patentlanmaydi. Ushbu maxfiy ma'lumotlarga bo'lgan egalik huquqi shaxsga yoki kompaniyaga tegishli bo'ladi. Nou-xau hamda tijorat sirini litsenziya shartnomasi asosida boshqa shaxslarga foydalanish uchun berilishi mumkin. Amaliyotda ko'proq uchraydigan holatlardan biri tijorat siri hamda nou-xauni kompleks tadbirkorlik shartnomasi asosida beriladi. Kompleks tadbirkorlik shartnomasi – tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun zarur bo'lgan bir nechta intellektual mulk obyektlaridan (tovar belgisi, patent, nou-xau, tijorat siri) kompleks tarzda foydalanish huquqini beruvchi shartnoma hisoblanadi. McDonald's, KFC, Domino's Pizza, Gloria Jeans Coffee, Korzinka Go hamda MyTaxi kompaniyalari boshqa shaxslar bilan shartnoma tuzgan holda ishlaydi.

Aynan o'zganing tijorat siri hamda nou-xausidan insofsiz raqobat sifatida foydalanish kompaniyaga quyidagi zararlarni olib kelishi mumkin:

1. Raqobatbardoshlikning yo'qolishi — noyob texnologiya, ishlab chiqarish jarayoni yoki mijozlar bazasini yo'qotish.
2. Moliyaviy zararlar — daromadning kamayishi, bozor ulushini yo'qotish, sud xarajatlari va kompensatsiyalar.
3. Obro'ga zarar — mijozlar, sheriklar va investorlar ishonchini yo'qotish.
4. Ichki tizimlar va ish faoliyatida buzilish — ichki tekshiruvlar, qayta tashkil etish

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tijorat siri hamda nou-xau tijoriy qiymatga ega bo'lgan, uchinchi shaxslardan himoya qilish uchun zarur choralar ko'rilishi lozimligini anglatuvchi intellektual mulk obyektlaridandan hisoblanib, undan foydalanishga bo'lgan huquq

² <https://www.mondaq.com/china/trade-secrets/>

litsenziya shartnomasi hamda kompleks tadbirkorlik shartnomasi asosida o'tkazilishi mumkin. Umuman olganda, tijorat sirining oshkor etilishi kompaniyaning moliyaviy holatiga zarar yetkazuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Tijorat siri to'g'risida" gi qonuni
2. 03.12.2018-yildagi 979-sonli "Ilmiy va ilmiy-texnik faoliyatning istiqbolli yutuqlarini joriy qilishning samarali mexanizmlarini tatbiq etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori
3. Intellektual mulk Darslik.2020
4. <https://www.mondaq.com/china/trade-secrets/>

